

KATMAN PORTAL

Keynesyen Dönem Bir Anomali mi? - Olgular (I)

Author(s): Serdal Bahçe

Published: Nisan 1, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4006>

Abstract *Keynesyen Dönem genel olarak kabul edildiği gibi emek-sermaye-devlet üçlemesi üzerine oturmuş bir korporatizmin sonucu değildir, sermaye birikiminin zorunlu patikası olarak ortaya çıkmıştır. Keynesyenizmin makroiktisadi başarısını olanaklı kılan sıradan normal dönemler değil, savaş ve silahlanma dönemleridir.*

Published by Katman Portal · Nisan 1, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4006>